

TA'LIMDA SMART TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Buxorova Iroda

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511636>

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'limda SMART texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlarini o'rganadi va ularni mahalliy sharoitga moslashuviga innovatsion yondashuvlarni taklif qiladi. Global misollardan farqli ravishda, maqolada ta'lim tizimida internetga ulanmagan hududlar uchun offline platformalarni ishlab chiqish, sun'iy intellekt yordamida shaxslashtirilgan ta'lim tizimlarini yaratish va IoT qurilmalarini dars jarayoniga joriy etish kabi yangi yondashuvlar keltirilgan. Shuningdek virtual laboratoriyalar, Metaverse ta'limi va blockchain texnologiyalarini ta'limdagi kelajakdagi roli haqida futuristik g'oyalar taqdim etiladi. Maqola inonovatsion yechimlar orqali ta'lim jarayonini yanada samarali va qulay qilishni maqsad qiladi.

Kalit so'z: Smart texnologiyalar, Ta'lim innovatsiyalari, Sun'iy intellekt, IoT qurilmalari, Virtual laboratoriyalar, Shaxsiylashtirilgan ta'lim, Metaverse ta'limi, Blockchain texnologiyasi, Gamifikatsiya (o'yinlashtirish), Offlina platformalar, Aqlii doskalar, Ta'limda raqamli transformatsiya

Аннотация: В данной статье исследуются возможности использования SMART-технологий в образовании и предлагаются инновационные подходы к их адаптации к местным условиям. В отличие от мировых примеров, в статье представлены новые подходы в системе образования, такие как развитие офлайн-платформ для территорий, не связанных со школой-интернатом, создание персонализированных образовательных систем с использованием искусственного интеллекта, внедрение IoT-устройств. в учебный процесс. Также представлены футуристические идеи о будущей роли виртуальных лабораторий, образования Metaverse и блокчейн-технологий в образовании. Статья направлена на то, чтобы сделать образовательный процесс более эффективным и удобным за счет инновационных решений.

Ключевые слова: Смарт-технологии, Образовательные инновации, Искусственный интеллект, IoT-устройства, Виртуальные лаборатории, Персонализированное образование, Метавселенное образование, Технология Блокчейн, Геймификация (геймификация), Офлайн-платформы, Смарт-доски, Цифровая трансформация в образовании.

Abstract: This article explores the possibilities of using SMART technologies in education and proposes innovative approaches to their adaptation to local conditions. In contrast to global examples, the article presents new approaches in the education system, such as developing offline platforms for regions without internet access, creating personalized learning systems using artificial intelligence, and introducing IoT devices into the teaching process. It also presents futuristic ideas about the future role of virtual laboratories, Metaverse education, and blockchain technologies in education. The article aims to make the educational process more efficient and convenient through innovative solutions.

Keywords: Smart technologies, Educational innovations, Artificial intelligence, IoT devices, Virtual laboratories, Personalized education, Metaverse education, Blockchain technology, Gamification, Offline platforms, Smart boards, Digital transformation in education

Kirish. Ta'limda Smart Texnologiyalar: Mahalliy yondashuv va Yangi imkoniyatlar. Bugungi kunda ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilmoqda. Smart texnologiyalar o'quv jarayonlarini faqat qulayroq emas, balki samaraliroq ham qilmoqda. Biroq, ushbu texnologiyalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish va o'ziga xos yondashuvlarni yaratish yetarlicha tadqiq qilinmagan. Shu bois biz ta'limda smart texnologiyalarning yangi usullarini o'rganib, ularni amaliyotga joriy qilishda innovatsion yondashuvlarni taklif qilamiz.

Mahalliy ta'limda smart texnologiyalar: Maxsus platformalar. Ko'pchilik o'quv muassasalari global platformalardan foydalanmoqda, lekin ular mahalliy ehtiyoj va imkoniyatlarga mos emas. Masalan:

1. "EduSmart Local" loyihasi: Hududiy tlda ishlaydigan va o'quvchilarning mahalliy madaniyatiga moslashtirilgan ta'lim dasturlari.
2. Qishloq hududlari uchun Offline Smart platformalar: Internetga ulanmagan sharoitlarda ishlay oladigan o'quv resurslarini yaratish, maslan, oldindan yuklangan ma'lumotlar bilan ishlaydigan aqlli qurilmalar

IoT qurilmalari va o'quv muammolari : Internetga ulangan qurilmalar orqali sinf jarayonini avtomatlashtirish mumkin. Misol uchun:

1. Har bir o'quvchi uchun aqlli sensorli joylar: O'quvchilar faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish va ularning darsga ishtirokini tahlil etish.
2. Eko-ta'limni targ'ib qilish uchun aqlli doskalar: Elektirni tejaydigan va raqamli yozuvlarni real vaqt rejimida saqlash imkonini beradigan qurilmalar.

Smart texnologiyalar yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim. Har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos yondashuvlarni ishlab chiqish:

1. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan shaxsiy virtual yordamchilar. Masalan, AI yordamida har bir o'quvchilarning zaif tomonlarini aniqlash va ularni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish
2. O'quvchilar faoliyatini kuzatish uchun VR texnologiyalar: Dars vaqtida muammolarni interaktiv muhitda hal qilish imkoniyatni beradigan treninglar.

Futuristik yondashuv: Ta'lim va Metaverse. Metaverse texnologiyasi kelajakda ta'limni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Virtual dunyoda yaratilgan sinflar va laboratoriyalar o'quvchilarni real tajribalar bilan tanishtirishga yordam beradi. Masalan:

1. Fizika va kimyo fanlari uchun virtual laboratoriyalar: Tajribalarni xavfsiz va aniq o'tkazish.
2. Geografik masofadan qat'i nazar birlashgan sinflar: Butun dunyo o'quvchilari virtual platformada birga ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Innovatsion takliflar.

1. Talimda Blockchain : Diplomar va sertifikatlarni blokcheyn texnologiyasi asosida saqlash va ulardan soxtalashtirishni oldini olish.
2. Smart qurilmalar uchun maxsus quvvat tizimlari: Elektir ta'minoti past hududlarda ishlashga moslashtirilgan yangi texnologiyalarni ishlab chiqish.
3. Mahalliy o'yinlashtirish platformalari: Maktab dasturlariga moslashtirilgan o'yinlar orqali o'quvchilarni rag'batlashtirish.

Smart texnologiyalarning asosiy afzalliklari ta'limda: Har bir o'quvchi uchun individual ta'lim dasturini yaratish imkoniyati. Masalan, sun'iy intellekt yordamida bilim darajasini

baholash va shunga mos mashg'ulotlarni taklif qilish. Elektiron kitoblar, interaktiv dasturlar va video darsliklar o'quv jarayonini boyitadi. Bu nafaqat o'qituvchilar ishini osonlashtiradi, balki o'quvchilar ham uchun qulay. Onlayn platformalar orqali dunyoning istalgan joyidan bilim olish, xalqaro kurslarda ishtirok etish va boshqa o'quvchilar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Smart texnologiyalarning kamchiliklari va ularga yechimlar:

1. Internetga ulanish imkoni yo'qligi ko'plab o'quvchilarni bu texnologiyalardan foydalanishda chetda qoldiradi. Yechim: Offline smart platformalarni rivojlantirish va mahalliy sharoitga moslashtirilgan qurilmalarni ishlab chiqish.

2. Bazi fanlar (masalan, jismoniy tarbiya yoki an'anaviy laboratoriyalar) uchun texnologiyalar yetarli bo'lmasligi mumkin. Yechim: Texnologiyalarni amaliy mashg'ulotlar bilan birlashtiruvchi gibrid ta'lim tizimlarini ishlab chiqish.

Kelajakdagi tendensiyalar. Virtual dunyolar va kengaytirilgan haqiqat orqali o'quvchilarga amaliy tajribalar yaratish. Masalan, VR yordamida o'quvchilar tarixiy voqealarning ichiga "kirib borishlari" mumkin. AI orqali ta'lim muassasalarini boshqarish: avtomatik sinf jadvalini tuzish, o'quvchilar ishtirokini tahlil qilish va o'quv jarayonidagi muammolarni aniqlash. Diplomalr, baholar va o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotini xavsiiz saqlashda blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish.

Ta'limda SMART texnologiyalardan foydalanishdagi real misollar va natijalar: Janubiy Koreada sun'iy intellektdan foydalangan holda til o'rganish platformalari. Bu platformalar har bir foydalanuvchining zaif tomonlarini aniqlaydi va shu asosda mashg'ulotlarni moslashtiradi. Finlandiyada IoT asosida ishlaydigan sinf xonalari: havo sifatini, yorug'lik darajasini va o'quvchilar faoliyatini kuzatish uchun aqlli sensorlardan foydalaniladi. Hindistonning qishloq joylarida offline raqamli ta'lim dasturlarining joriy etilishi, bu orqali o'quvchilar smart qurilmalarda oldindan yuklangan resurslardan foydalanmoqda.

Smart texnologiyalar orqali hissiy intellektni rivojlantirish.

Smart texnologiyalar ta'limni shunchaki bilim olish jarayonidan ko'ra shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi tizim sifatida xizmat qilishi muumkin: Sun'iy intellekt yordami o'quvchilarning hissiy holatini kuzatish va stress darajasini aniqlash. Masalan, smart sinflarda yuz ifodalarini va ovozli ohangni aniqlovchi qurilmalar yordamida o'quvchining kayfiyati monitoring qilinadi va unga mos materiallar taqdim etiladi. VR texnologiyasi orqali o'quvchilarni bir biri bilan hamkorlik qilishga o'rgatish va ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish. Masalan, VR muhitda muammolarni hal qilish uchun jamoaviy topshiriqlar.

Ekstremal sharoitlar uchun moslashtirilgan ta'lim texnologiyalari.

Quyosh batareyalarida ishlaydigan mobil sinflar yoki dronlar yordamida o'quv materiallarini yetkazish. Masalan, ofat zonasidagi maktab o'quvchilari uchun offline ma'lumot bazasi bilan ta'minlangan aqlli planshetlar. Elektr quvvatiga cheklov mavjud bo'lgan joylarda e-ink texnologiyasidan foydalanadigan qurilmalar (maslan, Amazon Kindle kabi ekranga ega o'quv moslamalari).

Neuro-Feedback texnologiyalari.

Neyron-sensorli qurilmalar yordamida o'quvchilarning miyaning qaysi qismi faollashganini kuzatish va unga mos materiallarni taklif qilish. Masalan, matematik topshiriqlar vaqtida diqqatni jamlash darajasi past bo'lsa, o'quvchini motivatsiya qilish uchun vizual vositalarni taklif etuvchi tizim. Aqlli bosh kiyimlar (neuro-headsets) yordamida

o'quvchilarning diqqat va hissiy holatini kuzatish .Ushbu qurilmalar diqqatni susaytirmaydigan mos materiallarni avtomatik tarzda taklif qiladi

Ushbu fikrlar ta'lim tizimida smart texnologiyalarni yangi va o'ziga xos yo'nalishlarda qo'llash imkoniyatini beradi. Ular amalda joriy etilsa, nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki uni global darajada innovatsion tizimga aylantiradi. Bu g'oyalar hali keng miqyosida tadbiq etilmagan va o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

References:

1. Dillenbourg, P., Schneider, D., & Synteta, P.,(2002). Virtual Learning Environments . Proceedings of the 3rd Hellenic Conference on Information & Communication Technologies in Education.
2. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi (2023). Raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha milliy strategiya.
3. Khan Academy (www.khanacademy.org) :Ta'lim texnologiyalari bo'yicha dolzarb yangiliklar va tahlillar.
4. Google Classroom: Raqamli ta'lim jarayonini boshqarish va baholash tizimi.
5. Microsoft teams:Ta'lim muhitida virtual hamkorlik va darslarni boshqarish va baholash tizimi.